

ВПЛИВ ФОНУ ЖИВЛЕННЯ ТА НОРМ ВИСІВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В СТЕПУ УКРАЇНИ

*В. Марченко, студент;
Т. Шенілова, к.с.-г.н, доцент*

Центральноукраїнський національний технічний університет

Соєа відіграє критичну роль у глобальному сільському господарстві та є основою продовольчої безпеки, будучи одним із провідних світових джерел рослинних білків та олій. Її універсальне застосування охоплює як харчову промисловість (виробництво тофу, молока, замінників м'яса), так і тваринництво (як ключовий компонент комбікормів), підтримуючи таким чином світовий ланцюг постачання м'ясної та молочної продукції. Соєа є важливою експортною культурою, що стимулює економічний розвиток країн-виробників та створює мільйони робочих місць. Крім того, її здатність до фіксації атмосферного азоту робить її цінним елементом сталого землеробства, зменшуючи залежність від азотних добрив та сприяючи збереженню родючості ґрунтів у світовому масштабі [1, 2].

Поза економічною вигодою, вирощування сої має важливе екологічне значення для підтримки здоров'я ґрунтів та збереження біорізноманіття. Як представник бобових культур, соєа збагачує ґрунт фіксованим атмосферним азотом, що знижує необхідність застосування синтетичних азотних добрив і відповідає принципам сталого землеробства. Включення сої в сівозміну також покращує ґрунтову структуру, запобігає виснаженню та ерозії, що є критично важливим в умовах інтенсивного агровиробництва. Отже, соєа є не тільки високорентабельною культурою, а й ключовим елементом екологічно відповідального господарювання в Україні.

Результати сучасних наукових досліджень однозначно підтверджують суттєвий вплив густоти стояння рослин на кінцеву продуктивність сої. Важливо відзначити, що оптимальна норма висіву є динамічною величиною, яка залежить від багатьох агроекологічних та сортових факторів. Аналіз даних свідчить: крайнощі у нормуванні висіву – як занадто низька, так і надмірно висока густина – однаковою мірою можуть спричинити зниження врожайності [3, 4].

Численні дослідження демонструють, що оптимальна норма висіву сої в агрокліматичних умовах України є варіативною і зазвичай знаходиться в діапазоні 450–700 тисяч схожих насінин на гектар. Цей показник не є фіксованим і жорстко залежить від низки ключових чинників. Різні сорти мають різну здатність до гілкування та компенсації, що впливає на необхідну густоту. У посушливих регіонах доцільно використовувати нижчі норми, тоді як у зонах із достатнім зволоженням ефективнішими можуть бути вищі норми [2, 5-22].

За підсумками досліджень, проведених в умовах Степу України, встановлено що, максимальна маса окремої рослини сої була зафіксована при нормі висіву 400 тис. схожих насінин на гектар. Збільшення густоти посіву до 600 тис./га призвело до зниження цього показника на 3,9–4,5 г, що становить 13,7–16,6 %. Це свідчить про негативний вплив надмірного загушення на індивідуальний розвиток рослин.

Встановлено, що найбільша площа листової поверхні була характерна для окремих рослин у розріджених посівах (норма висіву 400 тис./га). Застосування інокуляції в цьому варіанті забезпечило максимальний показник – 821 см², що перевищило контрольний показник на 10,9 %.

Для досягнення високої врожайності сої, результати досліджень вказують на ефективність застосування інокуляції насіння в поєднанні з оптимізованою нормою

висіву. Зокрема, оптимальною комбінацією визнано інокуляцію насіння при густоті посіву 500 тис. схожих насінин на гектар. Ця технологічна схема забезпечує найбільшу врожайність – 15,4 ц/га. При цьому приріст урожаю порівняно з неінокульованим контролем становить 1,8 ц/га, що відповідає збільшенню на 13,2 %. Це підтверджує, що інокуляція не лише покращує азотне живлення, але й максимально реалізує потенціал рослин при помірній густоті стояння.

Список використаних джерел

1. Дробітько О. М. Вплив способів сівби та норм висіву на урожайність насіння сої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 1. С. 39-43.
2. Боровик В. О., Біднина І. О., Біляєва І. М., Шкода О. А. Мікродобриво як фактор прискорення зростання та розвитку рослин на посівах нових сортів сої в умовах зрошення. Аграрні інновації. 2020. № 2. С. 89–95.
3. Шепілова Т. П. Формування високопродуктивних посівів сої під впливом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області : автореф. дис. ... к. с.-г. н. : 06.01.09 / Ін-т Зернового господарства УААН. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.
4. Кунічак Г. І., Дутчак О. В., Матвієць Н. М. Продуктивність сої за різних способів обробітку ґрунту та системи удобрення з елементами біологізації. Корми і кормовиробництво. 2023. № 96. С. 94-101.
5. Стрихар А. Є. Насінна продуктивність сої залежно від технології вирощування в правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09. Київ, 2009. 22 с.
6. Січкач В. І., Пасічник С. М. Генетико-фізіологічні основи стійкості зернобобових культур до посухи. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2018. Т. 16, № 1. С. 35–51.
7. Шепілова Т. П. Формування високопродуктивних посівів сої під впливом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області : автореф. дис. ... к. с.-г. н. : 06.01.09 / Ін-т Зернового господарства УААН. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.
8. Кондратюк С. О., Стригун О. О., Гаманова О. М. Мистецтво вирощування сої. Агроном. 2015. № 2. С. 114–119.
9. Мигаль І. Вплив рівня мінерального живлення на урожайність і якість насіння сої. Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. 2009. № 12 (1). С. 111–116.
10. Чехова І. В. Світовий ринок олійних культур і місце України в ньому. Вісник аграрної науки. 2017. № 9. С. 71-77.
11. Пелех Л. В. Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності сої в умовах Правобережного Лісостепу. Сільське господарство та лісівництво. 2021. Вип. 2 (21). С. 109-119.
12. Романько А. Ю. Формування продуктивності сої залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України: дис. ... д-ра філософії за спец. 201 «Агрономія» / Сумський національний аграрний університет. Суми, 2021. 261 с.
13. Шевніков М. Я., Міленко О. Г., Лотиш І. І. Урожайність сортів сої залежно від елементів технології вирощування. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 3. С. 25-32.
14. Шепілова Т.П., Петренко Д.І., Лещенко С.М., Скриннік І.О., Артеменко Д.Ю. Ефективність застосування добрив на посівах сої в умовах Північного Степу України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2021. №1. С.37-42.
15. Беляєв О.В. Економічна ефективність зон, придатних для вирощування сої в Україні. Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. 2005. №1 (18). С. 225-229.
16. Білявська Л. Г., Юхименко К. С., Чамата А. С. Вплив видів передпосівної обробки сої на урожайність та якість насіння. Актуальні напрямки та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 23 листопада 2023 р.). Полтава: ПДАА, 2023. С. 79-81
17. Заболотний Г.М., Мазур В.А., Циганська О.І., Дідур І.М., Циганський В.І., Панцирева Г.В. Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності: монографія. Вінниця: ВНАУ, 2020. 276 с.
18. Камінський В.Ф. Значення зернових бобових культур та напрямки їх виробництва. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Селекція та насінництво. 2005. Вип. 90. С. 14-22.
19. Медведовський О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. О. К. Медведовський, П. І. Іваненко. Київ : Урожай, 1988. 208 с.
20. Нагірний А. Б., Горбатюк В. Г. Вплив технологічних елементів на продуктивність сої в умовах зрошення. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2023. № 1. С. 110-118.
21. Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В., Іванюк С.В. та ін. Соя: монографія. Вінниця: «Діло», 2016. 400 с.
22. Куценко В. П., Пашенко Я. В. Оптимізація гербіцидного захисту сої в умовах Західного Лісостепу. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Інноваційні технології в рослинництві". Полтава. 2022. С. 120-123.